

REVISIÓN DE LITERATURA

ETIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LAS REAGUDIZACIONES EN ENDODONCIA

ETIOLOGY AND TREATMENT OF REAGUDIZATIONS IN ENDODONTICS

Miguel Edmundo Álvarez Aviles¹, Kerly Julissa Mejía León², Crysthel Ximena Lima Veintimilla³,
Diego Andrés Juárez Paladines⁴

¹ Especialista en Endodoncia, Docente Universidad de Guayaquil, miguel.alvareza@ug.edu.ec

Correspondencia:

miguel.alvareza@ug.edu.ec

² Odontóloga general, Universidad de Guayaquil, kerlyjulissamejia@outlook.es

³ Odontóloga general, Universidad de Guayaquil, ximena_965@hotmail.com

Recibido: 20/12/2021

Aceptado: 06/01/2022

⁴ Odontólogo general, Universidad de Guayaquil, diego.juares@hotmail.com

Publicado: 12/01/2022

RESUMEN

Las reagudizaciones son una complicación polietiológica de la terapia endodóntica, más conocidas como una exacerbación aguda de una enfermedad pulpar o perirradicular asintomática, puede aparecer durante las primeras horas o un par de días después, con síntomas clínicos como dolor e hinchazón de los tejidos blandos de la cara causando molestia al paciente y al clínico tratante. Objetivo: este trabajo tiene como finalidad analizar la etiología y tratamiento de las reagudizaciones en endodoncia. Metodología: La metodología utilizada, es de tipo cualitativa, exploratoria y bibliográfica, se realizó la revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de sociedades científicas, aplicando criterios de inclusión y exclusión, Resultados: el factor etiológico más predominante en provocar las reagudizaciones es la presencia de microorganismos en los conductos radiculares. Conclusiones: se concluyó que las reagudizaciones pueden darse por factores como la alteración de la adaptación local, cambios en la presión del tejido periapical, factores psicológicos, extrusión de restos infectados y principalmente por presencia de microorganismos, el tratamiento se llevara a cabo con farmacoterapia utilizando antibióticos, Corticoesteroides, AINES y drenaje dependiendo el caso que presente el paciente, su mejor tratamiento será siempre la prevención y su planificación dentro del tratamiento.

Palabras claves: reagudización, brote endodóntico, urgencia endodóntica, flare-ups.

ABSTRACT

The exacerbations are a polyetiological complication of endodontic therapy, better known as an acute exacerbation of an asymptomatic pulp or periradicular disease, they can appear during the first hours or a couple of days later, with clinical symptoms such as pain and swelling of the soft tissues of the face causing discomfort to the patient and the treating clinician. Objective: this work aims to analyze the etiology and treatment of exacerbations in endodontics. Methodology: The methodology used is qualitative, exploratory and bibliographic, a review of articles from indexed journals and documents of scientific societies was carried out, applying inclusion and exclusion criteria, Results: the most predominant etiological factor in causing exacerbations is the presence of microorganisms in the root canals. Conclusions: it was concluded that exacerbations can occur due to factors such as altered local adaptation, changes in periapical tissue pressure, psychological factors, extrusion of infected remains and mainly due to the presence of microorganisms, treatment will be carried out with pharmacotherapy using antibiotics, corticosteroids, NSAIDs and drainage depending on the case presented by the patient, his best treatment will always be prevention and planning within the treatment.

Key words: endodontic exacerbation, microorganism, endodontic urgency, flare-ups.

INTRODUCCION

Durante el desarrollo del tratamiento endodóntico se dice que su objetivo principal es la preparación biomecánica (limpieza, conformación, desinfección) y el respectivo

sellado hermético con gutapercha del conducto radicular de la pieza que estamos tratando, con el fin de brindar condiciones óptimas e ideales para que se produzca la regeneración de los tejidos perirradiculares. Conforme se va realizando el tratamiento endodóntico, algunos pacientes

pueden experimentar una reagudización o flare-ups, la cual es una complicación de la terapia endodóntica, a su vez es definida como una exacerbación aguda de una enfermedad pulpar o perirradicular asintomática luego de que se haya iniciado o continuado con el tratamiento, esta molestia puede aparecer durante las primeras horas o un par de días después, esta complicación no solo genera molestias, sino que también puede afectar mucho en la confianza que el paciente tiene hacia el tratamiento¹

Las reagudizaciones endodónticas es una complicación multifactorial, el paciente puede experimentar síntomas clínicos como dolor espontáneo, dolor a la masticación e hinchazón de los tejidos blandos de la cara, por lo que esto llevaría a un caso de atención inmediata por parte de profesional de la salud oral²

Existen diversos factores desencadenantes que pueden ayudar con el desarrollo de una reagudización, tenemos a los irritantes del conducto radicular, factores terapéuticos iatrogénicos y factores asociados al huésped³, sin embargo su verdadera etiología está en la alteración de la adaptación local (introducción de nuevos irritantes que pueden generar reacción violenta), cambios en la presión del tejido periapical, factores microbianos (recolonización bacteriana del sistema de conductos), factores psicológicos (influencia en el aumento de umbrales de percepción y reacción del dolor del paciente), extrusión de restos infectados⁴

Para poder determinar un tratamiento se debe estar consciente en que cada caso es diferente por lo que se debe evaluar las ventajas y desventajas de cada tratamiento, para así de esta manera poder elegir el tratamiento más adecuado según sea el caso, el clínico tratante debe ser muy cauteloso y tomar todas las debidas precauciones para evitar el desarrollo de las reagudizaciones, sin embargo aunque no se haya establecido un tratamiento fijo para tratar las flare-ups, dentro de los tratamientos que podemos utilizar el drenaje de exudados, el uso de antibióticos, Corticoesteroides y analgésicos no esteroideos (AINES) los cuales son muy efectivos para tratar el dolor y la inflamación que presenta el paciente.

El mejor tratamiento que se le puede dar a los casos de reagudización endodóntica es su prevención, por lo que se recomienda hacer alivio oclusal, tener prioridad por siempre mantener una cadena aséptica durante el tratamiento, realizar la instrumentación del conducto con técnicas cérvico-apicales, realizar la desinfección con hipoclorito de sodio y en casos en los que el paciente presente bacterias en el conducto realizar en la primera cita la instrumentación para dejar medicado con hidróxido de calcio, previniendo al paciente y al profesional de verse en un cuadro de urgencia odontológica.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó mediante una revisión bibliográfica de artículos en revistas indexadas y documentos de sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos teniendo en cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en América latina, Europa, África siendo más utilizados los elaborados entre los años 2015 y 2021.

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos pub med, lilacs; scielo, science direct, cochrane library, web of science, journal of endodontics, utilizando las siguientes palabras claves (reagudización, brote endodóntico, agudización, urgencia endodóntica, flare-ups) Y en idiomas inglés y español.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

DEFINICIÓN DE REAGUDIZACIÓN ENDODÓNTICA.

La agudización endodóntica es la complicación del dolor o inflamación que afecta al paciente, haciendo que realice una consulta de manera urgente y que sorprende a este como al profesional de salud bucal. Mientras se efectúa el tratamiento endodóntico, cierta cantidad de pacientes pueden experimentar una reagudización, la cual es conocida como exacerbación aguda de una enfermedad pulpar o perirradicular asintomática luego de que se haya iniciado o continuado con el tratamiento, este se manifiesta con dolor e hinchazón de los tejidos blandos faciales y de la mucosa oral del diente que está siendo tratado por el especialista endodóntico, esta molestia puede darse dentro de unas pocas horas o un par de días después de que el paciente haya sido tratado¹

La exacerbación endodóntica puede ser definida como la aparición de dolor e inflamación severa que presenta el paciente después de verse efectuado un tratamiento endodóntico, lo que llevaría a una cita no programada junto con la reactivación del tratamiento⁵.

FACTORES DESENCADENANTES

Se encuentran divididos en tres grupos:

- Irritantes del conducto radicular: encontramos bacterias, subproductos bacterianos, tejido pulpar necrótico, sustancias nocivas y antígenos que penetran al conducto y los tejidos periapicales³.
- Factores terapéuticos iatrogénicos: en este grupo encontramos la sobre o sub instrumentación, las soluciones irrigadoras (hipoclorito de sodio, clorhexidina, EDTA), los medicamentos colocados dentro del conducto, la hiperoclusión y una debridación incompleta³.
- Factores del huésped: Estos pueden suelen ser la edad,

el género, la presencia de dolor preoperatorio, el tamaño de la lesión apical, el tratamiento por segunda intención y la presencia de fistula³.

FACTORES RELACIONADOS CON LA INCIDENCIA DE AGUDIZACIÓN

- *Edad y Género.* Ciertos autores indican que las agudizaciones endodónticas se presentan con mayor incidencia en personas menores al rango de la tercera edad. Se cree que es debido a la relación entre la anatomía del conducto dentario y a los cambios que en este ocurre con el paso del tiempo, que según como la persona va aumentando su edad puede incrementar las calcificaciones pulpaes, existir una disminución del diámetro del conducto radicular y determinado incremento en la calcificación de los túbulos dentinarios. Por esta razón los conductos dentarios en las personas mayores son más estrechos que en los de las personas jóvenes, a su vez contendrían menor cantidad de restos necróticos, lo que llevaría a una menor posibilidad de que se produzca un flare-ups. A su vez diversos estudios han establecido que no existe evidencia que demuestre que la edad sea un factor relevante para que se produzca un brote endodóntico⁶.
- *Dolor preoperatorio.* Estudios muestran frecuencias altas de exacerbaciones endodónticas en pacientes que presentan dolor preoperatorio, se debe a que existe una relación significativa de dolor espontáneo preoperatorio con agudización endodóntica, al parecer la presencia de quejas preoperatorias que presenta el paciente son un indicador muy significativo para el desarrollo de flare-ups⁷.
- *Lesión periapical.* Se ha demostrado en varios estudios sobre flare-ups que la presencia de lesión periapical tenía un mayor peligro de crear brotes endodónticos en contraste con aquellos sin inclusión periapical. En cualquier caso, diferentes científicos no estaban preparados para descubrir una conexión entre radiolucidez y exacerbación aguda⁸.
- *Retratamiento.* El fenómeno de agudización en los casos de retratamiento puede explicarse debido a que son técnicamente más difíciles de tratar y el material que pueda extraerse provoca una reacción al material químicamente activo⁹. Para ciertos autores el retratamiento como inductor no hace mayor diferencia para que se produzca el desarrollo de agudizaciones.
- *Numero de citas.* Para Guerra Pando es muy ventajoso e incluso positivo el tratamiento en una sola cita, ya que la obturación en la primera visita puede cerrar las puertas del periápice al crecimiento de cepas bacterianas más virulentas que pudiesen desarrollarse después de la limpieza y conformación del conducto ante las nuevas condiciones ecológicas, logrando así evitar la presencia de brotes endodónticos¹⁰.

- *Sobreinstrumentación.* Los tejidos periapicales traumatizados sirven como nido para el crecimiento y multiplicación de los microorganismos. La sobreinstrumentación del conducto dentario puede causar inflamación perirradicular, conduciendo al desarrollo de nuevas lesiones⁷.

ETIOLOGÍA.

- *Alteración de la Adaptación Local.* Se ha demostrado que existe una adaptación local del tejido a irritantes externos. Normalmente, los tejidos conectivos se inflaman cuando se exponen a un irritante. La inflamación crónica persiste si el irritante no se elimina; Hay adaptación local. Sin embargo, cuando se introduce un nuevo irritante en el tejido inflamado, puede producirse una reacción violenta. Una situación análoga puede existir en un paciente con un diente con pulpitis crónica o periodontitis periapical. La lesión inflamatoria puede adaptarse al irritante, y la inflamación crónica puede existir sin dolor perceptible o hinchazón. Sin embargo, cuando se realiza la terapia endodóntica, se pueden introducir nuevos irritantes en forma de medicamentos, soluciones de irrigación o proteínas tisulares químicamente alteradas en la lesión granulomatosa. Puede producirse una reacción violenta, que conduce a la necrosis por licuefacción, indicativa de una alteración del síndrome de adaptación local. El pus, bajo presión, es capaz de evocar dolor o hinchazón intensa¹.
- *Cambios en la Presión del Tejido Periapical.* Los experimentos de Mohorn señalan que la terapia endodóntica también puede causar un cambio en la presión periapical del tejido. Aunque no se extrajeron conclusiones respecto al dolor a partir de estos hallazgos, es posible que, en los dientes con presión periapical aumentada, el exudado excesivo, no reabsorbido por los linfáticos, tiendan a crear dolor por presión sobre las terminaciones nerviosas. Cuando los conductos radiculares de tales dientes se abren, el líquido tendería a ser expulsado; Por el contrario, si la presión periapical fuera menor que la presión atmosférica, es concebible que los microorganismos y las proteínas tisulares alteradas pudieran ser aspirados en el área periapical, resultando en acentuación de la respuesta inflamatoria y dolor intenso. Teóricamente, tales dientes no drenarían cuando el canal de la raíz es abierto¹.
- *Factores microbianos.* La *Fusobacterium nucleatum* a menudo se aísla en muestras de conductos radiculares y es una de varias bacterias gramnegativas que pueden ser la causa y / o contribuyente en el tratamiento del conducto radicular. La asociación sinérgica con otras bacterias patógenas como *Prevotella intermedia*, *Porphyromonas gingivalis* y *P. micros* también puede

augmentar su potencial patógeno. La presencia de otras especies en comunidades mixtas a través de interacciones sinérgicas o aditivas también puede afectar la virulencia, porque la mayoría de los patógenos putativos de la pulpa dental solo muestran virulencia o más virulencia cuando se mezclan en cultivo¹.

- *Factores psicológicos.* Las experiencias dentales traumáticas anteriores parecen ser factores significativos en la producción de ansiedad y aprehensión en pacientes dentales. El tratamiento de endodoncia, en especial, parece ser doloroso para muchos pacientes ya sea por experiencias, antecedentes o por conversaciones con otros. Las ansiedades inducidas ayudan a intensificar y perpetuar episodios dolorosos⁴.
- *Extrusión apical de restos infectados.* Durante la preparación químico-mecánica, si los microorganismos son apicalmente extruidos, el anfitrión enfrentará una situación en la que será desafiado por una mayor cantidad de irritantes. En consecuencia, habrá una ruptura del equilibrio entre agresión y defensa de tal manera que el huésped movilizará una inflamación aguda para restablecer el equilibrio. La sobreinstrumentación iatrogénica promueve el agrandamiento del foramen apical, que puede permitir una mayor afluencia de exudado y sangre al conducto radicular, esto mejorará el suministro de nutrientes a las bacterias restantes del canal que luego puede proliferar y causar exacerbación de una lesión perirradicular crónica. Aunque esta posibilidad existe, las exacerbaciones son el resultado de un exceso de instrumentación lo que hace más probable que se desarrollen como resultado de lesión de los tejidos perirradiculares (cuanto más grandes son las limas, cuanto mayor sea el daño tisular), que generalmente se acopla con extrusión apical de una cantidad significativa de escombros infectados¹¹.

TRATAMIENTO

Debido a que la etiología de los flare-ups no se puede determinar con precisión, se recomiendan muchos tratamientos basados en la experiencia para prevenir o aliviar los síntomas durante el tratamiento de conducto. No existe un tratamiento especial aceptado universalmente.

- *Corticoesteroides.* Debido a que los Corticoesteroides tienen efectos antiinflamatorios, varios investigadores informan que después de colocarlos en el conducto radicular, pueden controlar con éxito el dolor. Aunque pueden reducir la densidad de los infiltrados inflamatorios en el ligamento periodontal, pueden interferir con la fagocitosis y la síntesis de proteínas. Como resultado, las infecciones pueden volverse desenfrenadas y las reparaciones pueden verse

comprometidas o demoradas; Una dosis oral previa al tratamiento de betametasona y una pasta antibiótica triple como fármaco intracanal puede reducir eficazmente la incomodidad entre las citas y el postoperatorio¹.

- *Antibióticos Sistémicos.* La mejor evidencia clínica disponible sugiere que, a menos que la propagación de la infección sea sistémica, el paciente tenga fiebre o ambos, no hay ninguna indicación de que se deban usar antibióticos antes o después de la cirugía para prevenir la infección o el dolor de la pulpa dental. Por lo general, la combinación de un diagnóstico preciso y un tratamiento endodóntico eficaz agotará por completo la flora microbiana para la reparación de tejidos¹². En el estudio realizado por Barbosa-Ribeiro concluyeron que *Enterococcus faecalis* aislado de infecciones endodónticas persistentes mostraba variados grados de resistencia a varios agentes antimicrobianos, siendo Amoxicilina + Acido Clavulánico el agente más eficaz¹³.
- *AINES (Antiinflamatorios no Esteroidales).* Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de los AINE se deben principalmente a su inhibición de la producción de prostaglandinas (PG) al inactivar la ciclooxigenasa (COX). Estos incluyen ibuprofeno, naproxeno, etc. Si el paciente no tiene contraindicaciones, los AINE deben considerarse como el fármaco de elección para reducir o minimizar el dolor de origen pulpar. En el caso de que el AINE por sí solo no sea eficaz, se recomienda utilizar AINE en combinación con acetaminofén o medicamentos centrales¹². El ibuprofeno es el fármaco antiinflamatorio no esteroideo más conocido y más utilizado en los países occidentales; mantiene propiedades antipiréticas y antiinflamatorias, pero básicamente tiene un potente efecto analgésico, que se estima 3,5 veces superior a la aspirina. Debido a la sinergia entre las dos moléculas de ibuprofeno, agregar codeína al ibuprofeno puede mejorar su efecto analgésico. Una mezcla de 400 mg de ibuprofeno y 30 mg de codeína es la dosis ideal¹⁴.
- *Drenaje.* En el caso de la supuración, drenar el exudado es la forma más eficaz de reducir el dolor y la hinchazón. El alivio suele ser dramático. Simplemente se drena el relleno temporal del conducto radicular o del puerto de acceso para completar el drenaje. En la mayoría de los casos, el exudado acumulado saldrá del conducto radicular y proporcionará un alivio inmediato. Sin embargo, a veces, un tercio del conducto radicular queda bloqueado por viruta dentinaria. Pasar el instrumento a través del material endurecido puede ayudar a establecer el flujo de exudado. En casos especiales, cuando hay exudado, no se puede drenar a través del conducto radicular. Por tanto, es necesaria una intervención quirúrgica. Cuando se

produce hinchazón, la extirpación del hueso alveolar o la incisión de tejido blando en la punta de la raíz generalmente puede aliviarla. A continuación, se puede volver a sellar el conducto radicular, normalmente sin molestias para el paciente¹².

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Las reagudizaciones endodónticas son de origen polietiológico. El factor primario esencial de estos eventos es el paso de microorganismos en los restos dentinarios y pulpares contaminados del periápice, aunque los irritantes físicos y químicos durante la terapia endodóntica juegan también un papel importante. Prevenir el paso de estos, resultará en la mejor medida conocida para evitarlos¹⁰. Si los factores causantes de las reagudizaciones endodónticas se identifican de manera correcta y se los combina con la experiencia del clínico, se puede ayudar a prevenir eficazmente las molestias de los pacientes¹.

- *Alivio Oclusal.* El alivio oclusal previo a la realización de una terapia endodóntica ha sido recomendado por Cohen para la prevención del dolor endodóntico postoperatorio. Otros estudios han recomendado el alivio oclusal antes de la terapia endodóntica sólo en dientes con síntomas periapicales dolorosos¹.
- *Técnicas de instrumentación.* La incidencia de dolor postoperatorio en dientes necróticos es debido a la extrusión de material a través del foramen, por ello algunos autores han realizado estudios in vitro con el fin de comparar cuatro técnicas de instrumentación, tendiendo como finalidad recolectar y pesar la cantidad de restos que son extruidos a través del foramen apical, estos se basaron en análisis de varianza, las técnicas fueron clasificadas de menor a mayor cantidad de restos extruidos del siguiente modo: técnica sónica, técnica de ensanchamiento cervical, técnica ultrasónica y técnica de paso atrás o también conocida como step-back³.

Las técnicas de instrumentación cérvico-apicales siempre producen menor extrusión de restos hacia el periápice, estas deben ser las elegidas y generalizadas ya que pueden disminuir las reagudizaciones endodónticas que se producen durante los tratamientos. Resultan ventajosas por varias razones como la eliminación de la mayor parte de los microorganismos al inicio, encontrándose en el tercio coronario; se reduce la acción de émbolo de los instrumentos, mejor penetración de las sustancias irrigantes, menor variación en la longitud de trabajo y mejor control táctil sobre los instrumentos en la zona crítica del conducto radicular, tercio apical, al permitir que trabajen libres de presiones e interferencias. Es oportuno, resaltar que los movimientos de limado, axiales, extruyen más detritus que las que se realizan con movimientos rotacionales de las limas¹⁰. A pesar de la técnica elegida durante la

conformación mecánica del conducto radicular cierta cantidad de restos infectados se extruyen a los tejidos periodontales, la cantidad mínima de extrusión de residuos a través del foramen apical se alcanza utilizándola técnica crown-down con los sistemas de Níquel-Titanio².

A su vez en un estudio realizado por Nayak donde utilizaron dos sistemas de níquel-titanio de una sola lima de movimiento alternativo (Reciproc y Wave One) y no giratorio (One shape) determinaron que todos los sistemas causaron la extrusión apical de desechos e irrigantes, la instrumentación rotatoria continua se asoció con menos extrusión en comparación con el uso de sistemas de limas recíprocas¹⁵. Los movimientos del motor juegan un papel importante en la determinación de la extrusión apical de los desechos. Por lo tanto, se ha propuesto un nuevo movimiento clínico (MIMERACI). La idea básica es avanzar 1 mm y después de cada mm quitar el instrumento del conducto, limpiar e irrigar, para lograr mejor remoción mecánica, menor producción de residuos y una irrigación más eficiente durante la instrumentación¹. Sin embargo, al analizar varios estudios se puede decir que todas las técnicas de instrumentación causarían la extrusión apical de los desechos, algunas técnicas más y otras menos.

- *Limpieza e Instrumentación de los Conductos en la Primera Cita.* Uno de los factores causantes de las reagudizaciones iatrogénicas del tratamiento endodóntico es la errónea toma de la longitud de trabajo del conducto radicular (LT). La obtención de la LT mediante la radiografía va a depender de la condición de la raíz y de los tejidos periodontales. Resulta imposible localizar el límite cemento-dentina mediante una radiografía, por otra parte, puede existir distorsión de la imagen y las estructuras adyacentes se pueden superponer sobre la misma, por lo que resulta esencial combinar los datos radiológicos con los resultados de localizador apical electrónico². La preparación químico-mecánica incompleta puede interrumpir el equilibrio dentro de la comunidad microbiana eliminando algunas de las especies inhibitoras y dejando otras especies previamente inhibidas, las cuales pueden sobrecargarse. Si las cepas crecidas son virulentas y/o alcanzan números superiores, se puede intensificar el daño a los tejidos perirradiculares, lo que puede provocar una exacerbación de la lesión¹.
- *Medicación Intraconducto.* La evidencia indica que los medicamentos intraconducto son necesarios para la eliminación microbiana en el sistema de conductos radiculares y para matar microorganismos no alcanzados por los instrumentos e irrigantes. La mayoría de los medicamentos intraconducto se utilizan principalmente por su acción antimicrobiana. Dado que los microorganismos son responsables de la inflamación, parecería que la colocación intraconducto

podría reducir indirectamente el dolor posterior al tratamiento. Además, no dejan espacio para la proliferación microbiana entre las visitas y pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la recontaminación del conducto radicular entre las citas. El uso de medicamentos antimicrobianos intraconducto tiene el potencial de prevenir el dolor postoperatorio causado por microorganismos intraconducto persistentes o por invasores microbianos secundarios, siempre que las sustancias antimicrobianas no sean altamente citotóxicas y no se extruyan en cantidades significativas a los tejidos perirradiculares.

No es probable que los medicamentos intraconducto sean eficaces para prevenir los flare-ups causados por microorganismos extruidos durante los procedimientos químico-mecánicos¹. Los estudios han demostrado que la pasta de hidróxido de calcio en CPMC tiene un espectro antimicrobiano más amplio, un mayor radio de acción antimicrobiana y mata microorganismos más rápido que las mezclas de hidróxido de calcio con vehículos inertes (agua, solución salina, glicerina) CPMC es conocido por ser citotóxico y genotóxico, pero ambas características se reducen o eliminan significativamente cuando están en una mezcla con hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio y la pasta triple antibiótica son eficaces para el tratamiento de los brotes entre citas en pacientes que padecen diabetes, pero a su vez se indica que la pasta de triple antibiótico es más eficaz que el hidróxido de calcio para prevenir la aparición de flare-ups en pacientes diabéticos¹⁶.

- *Mantener la Cadena Aséptica Durante el Procedimiento.* La asepsia es primordial en la terapia endodóntica para prevenir la infección en casos vitales o la introducción de nuevas especies microbianas en los casos de pulpas necróticas infectadas. Por lo tanto, los clínicos deben ser conscientes de la necesidad de realizar un tratamiento endodóntico en condiciones estrictamente asépticas, ya que algunos casos de infecciones secundarias pueden ser más difíciles de tratar que las infecciones primarias y pueden causar más problemas¹¹.
- *Soluciones Irrigantes.* Los productos químicos utilizados para limpiar los canales infectados deben administrarse de tal manera que puedan dar rienda suelta a su potencial en sus objetivos en el conducto radicular en lugar de actuar entre sí. Por tanto, debe emplearse una solución de hipoclorito en toda la irrigación, sin alterarla con EDTA o ácido cítrico. Los canales deben estar siempre llenos de hipoclorito de sodio. Esto aumentará el tiempo de trabajo del riego. Además, la eficacia de corte de los instrumentos manuales es mejorado y carga de torsión en instrumentos rotativos de níquel-titanio se reduce en entornos llenos de líquido en comparación con

condiciones secas. Por lo que se han recomendado varias sustancias antibacterianas y quelantes para la limpieza y conformación de los conductos radiculares. Entre estas, el hipoclorito de sodio (NaOCl) y la clorhexidina (CHX) son dos irrigantes comunes que han demostrado una buena actividad antibacteriana¹⁷.

El NaOCl y CHX redujeron tanto el número de bacterias como el número de conductos infectados (Zandi et al., 2016). Harrison et al. encontraron una mayor incidencia y grado de dolor en pacientes cuyos canales no fueron irrigados o fueron irrigados con una solución salina, en comparación con aquellos irrigados con solución de hipoclorito de sodio al 5,25% y soluciones de peróxido de hidrógeno al 3%¹⁸. A pesar de su buena actividad antimicrobiana, el NaOCl tiene una toxicidad significativa cuando se extruye en los tejidos periradicularres. Por lo tanto, es esencial evitar la extrusión apical para no contribuir a la molestia del paciente¹⁹.

- *Antibióticos Profilácticos.* Se ha investigado el uso de antibióticos profilácticos para prevenir una reanudación en dientes asintomáticos y necróticos, algunos autores concluyen que los antibióticos profilácticos disminuyen significativamente la incidencia de reanudaciones endodónticas. Sin embargo, otros indican que una dosis profiláctica de amoxicilina antes del tratamiento endodóntico de los dientes necróticos asintomáticos no tiene efecto en el dolor postoperatorio¹.

DISCUSION

En el año 2017, un estudio de reporte sobre flare ups y el tratamiento de esta en una paciente femenina de 49 años demostró que se puede prevenir las agudizaciones identificando los factores causales y con la aplicación de los protocolos de atención adecuados por parte del clínico tratante⁵.

De acuerdo con un artículo basado en determinar la incidencia de los brotes durante la terapia endodóntica e identificar con factores asociados, donde se analizó un total de 1725 pacientes tratando en el periodo 2009-2014, se pudo observar un total de 2% de incidencia, así mismo se determinó que el diagnóstico es muy importante para la predicción de la incidencia en flare ups, también se analizó que las personas en rango de edad de 40 a 60 años tienden a desarrollar riesgo de agudización, de igual manera las mujeres poseen mayor riesgo que los hombres²⁰.

En otro artículo basado de igual manera en evaluar la frecuencia y en reconocer los factores de riesgo de las agudizaciones, se utilizó como muestra 454 casos donde el 16 (3.5%) presentó flare ups, se determinó que la frecuencia de agudización es mínima al realizarse el tratamiento en una

sola cita y que la presencia de lesión periapical en dientes necróticos es un factor primordial para la aparición de estos⁸.

En un estudio transversal realizado en la ciudad de Santo Domingo donde se quería elaborar un índice a partir de factores que conducen al dolor postoperatorio endodóntico o conocido como brote endodóntico se utilizó una muestra de 166 tratamientos endodónticos a pacientes los cuales fueron estudiados en dos grupos: el primero de 94 tratamientos y el segundo de 62, se determinó como factores relevantes el dolor o inflamación preoperatoria, el número de citas y el conducto radicular reducido²¹. Mientras que para Salgueiro en su estudio bibliográfico enfocado a evaluar la aparición de flare ups en sesiones únicas y múltiples concluyó que el número de sesiones para la realización del tratamiento endodóntico no es factor predisponente para la aparición de brote endodóntico²².

Hussain & Admad realizaron su estudio observacional determinando la incidencia de brotes durante el tratamiento de endodoncia e identificando los factores de riesgo asociados con los brotes, utilizaron un total de 1523 pacientes que fueron incluidos en el estudio tratados durante el periodo de un año, se analizó la incidencia de brotes, edad, sexo de los pacientes, estado de la pulpa, posición de los dientes, número de raíces y tratamiento, a su vez se examinó la relación entre estos factores y los brotes. Se observó una incidencia total de 6,69% de brotes endodónticos. El sexo del paciente, el diagnóstico y el tipo de operador tuvo un efecto significativo sobre el desarrollo de brotes ($P < 0,05$), concluyeron que el diagnóstico juega un papel importante en la predicción de la incidencia de brotes y que los pacientes con dolor preoperatorio y periodontitis apical tenían un mayor riesgo de desarrollar brotes endodónticos⁷.

Mientras que en un estudio realizado en el personal de las fuerzas armadas indias y en sus familias se efectuó para evaluar y comparar la incidencia de flare ups y el uso de analgésicos en pacientes tratados en la consulta con una sola cita o múltiples citas, utilizando una muestra de 60 pacientes de entre 18 a 40 años divididos en 2 grupos, los cuales 30 fueron atendidos en una cita y 30 de citas múltiples, estos tuvieron en control preoperatoriamente y a las 24 horas después del tratamiento, a la semana y al mes, se concluyó que los flare ups y el uso de analgésicos se dan con mayor frecuencia en las primeras 24 h, teniendo también un alto índice en los pacientes sometidos a visitas múltiples²³.

CONCLUSIONES

Las reagudizaciones endodónticas o también conocidas como flare-ups o exacerbaciones agudas, es una condición polietiológica que se presenta a lo largo del tiempo en el que se realiza el tratamiento endodóntico, volviéndolo desagradable tanto para el paciente como para el clínico

tratante, suelen desarrollarse en unas pocas horas o después de un par de días, con síntomas clínicos como dolor espontáneo, dolor a la masticación, acompañado de inflamación de los tejidos blandos faciales y de la mucosa oral que rodea a la pieza dentaria que está siendo tratada.

Cuando ya se ha desarrollado una reagudización endodóntica en el paciente, se la puede tratar mediante varias técnicas, tales como la eliminación del exudado mediante el drenaje, utilización de fármacos, siendo estos los antibióticos sistémicos, corticoesteroides y AINES (analgésicos no esteroideos) los cuales son los más efectivos para tratar el dolor y la inflamación generada.

Las reagudizaciones pueden darse por diversos factores como los irritantes del conducto radicular (alteración de la adaptación local), cambios en la presión del tejido periapical, presencia de microorganismos en conducto, extrusión apical de restos infectados durante la biomecánica, además también pueden desarrollarse por diversos factores psicológicos ya que estos influyen en los umbrales de percepción y reacción al dolor por parte del paciente.

Todos los profesionales de la salud dental debemos estar conscientes, que lo más relevante cuando se desarrolla las reagudizaciones es saber cómo prevenirlas, lo más importante es estos casos identificándolas de manera correcta y combinarlas con la experiencia del clínico tratante, por lo que se debe hacer uso de antibióticos profilácticos, utilización de cadena aséptica, irrigación constante con hipoclorito de sodio o clorhexidina, uso de técnicas de instrumentación cervice-apicales o más conocida como Crown Down y una adecuada medicación intraconducto con hidróxido de calcio.

Debemos estar conscientes que una de las mejores técnicas de prevención psicológica que se le puede aplicar a los pacientes con el fin de aliviar su ansiedad y reducir su tensión es explicarle los procedimientos de manera detallada, el beneficio que esta nos brinda y las posibles situaciones de dolor que se puedan presentar, ya que con toda esta información el paciente tendrá más posibilidades de reaccionar mejor al procedimiento, evitando así un elevado número de antibióticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Durán Montero, F. A. (2017). *Reagudizaciones (flare-ups): Etiología y tratamiento de patologías pulpo-periapicales* [Thesis, Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud]. <http://repositorio.udd.cl/handle/11447/2760>
2. Casado, R. E. (2016). *Tratamiento de reagudizaciones post terapia endodóntica*. 1, 11-17.
3. Borrero, O. L. T. (2007). AGUDIZACIONES ENDODONTICAS: "FLARE-UPS" (PARTE I). *Ustasalud*, 6(2), 123-130.

- <https://doi.org/10.15332/us.v6i2.1809>
4. Seltzer, S., & Naidorf, I. J. (2004). Flare-ups in endodontics: I. Etiological factors. 1985. *Journal of Endodontics*, 30(7), 476-481; discussion 475. <https://doi.org/10.1097/00004770-200407000-00005>
 5. Quesada Maldonado, E. A., Díaz Caballero, A. J., & Alvear Pérez, J. I. (2017). Manejo de exacerbación en endodoncia. *Revista Cubana de Estomatología*, 54(4), 1-7.
 6. Olivares Berger, C., Porras, R. I. M., Venero, S. P. C., Arcos, C. J. C., Guzmán, L. M., Robello-Malatto, J., & Vergiú, C. C. (2016). AGUDIZACIONES ENDODÓNICAS: INCIDENCIA Y SU RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO PRE-OPERATORIO (N.º 1). 13(1), 14-19.
 7. Omer Hussain Misgar, , Shabir Ahmad Bhat, & , Ajmal Mir. (2019). Prospective Observational Study of Factors Associated With Endodontic Flare Ups. *Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research*. <https://doi.org/10.21276/jamdsr>
 8. Alshehri, A. A., Alshraim, R. A., & Abo Dawood, A. A. (2018). Endodontic Flare-Ups: A Study of Incidence and Related Factors. *The Egyptian Journal of Hospital Medicine*, 70(2), 349-353. <https://doi.org/10.12816/0043103>
 9. Vieyra, J. P., Enríquez, F. J. J., & Rodríguez, E. L. (2011). Dolor postratamiento endodóntico en una sesión. *Revista de la Asociación Dental Mexicana*, 68(3), 119-122.
 10. Guerra Pando, J. A., González Crespo, E., Guerra Chico, J. A., Afre Socorro, A., & Madiedo Camargo, J. F. (2009). Agudizaciones endodónticas al concluir diferentes variantes técnicas de tratamiento pulporadicular. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 13(4), 66-75.
 11. Siqueira, Jose F. (2003). Microbial causes of endodontic flare-ups. *International Endodontic Journal*, 36(7), 453-463. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2591.2003.00671.x>
 12. Aminoshariae, A., & Kulild, J. C. (2016). Evidence-based recommendations for antibiotic usage to treat endodontic infections and pain: A systematic review of randomized controlled trials. *Journal of the American Dental Association (1939)*, 147(3), 186- 191. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.11.002>
 13. Barbosa-Ribeiro, M., De-Jesus-Soares, A., Zaia, A. A., Ferraz, C. C. R., Almeida, J. F. A., & Gomes, B. P. F. A. (2016). Antimicrobial Susceptibility and Characterization of Virulence Genes of Enterococcus faecalis Isolates from Teeth with Failure of the Endodontic Treatment. *Journal of Endodontics*, 42(7), 1022-1028. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.03.015>
 14. González-Escalada, J. R. (2010). La sinergia farmacológica aplicada a la analgesia: Revisión de la combinación de ibuprofeno con codeína. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 17(1), 51-60.
 15. Nayak, G., Singh, I., Shetty, S., & Dahiya, S. (2014). Evaluation of Apical Extrusion of Debris and Irrigant Using Two New Reciprocating and One Continuous Rotation Single File Systems. *Journal of Dentistry (Tehran, Iran)*, 11(3), 302-309.
 16. Pai, S., Vivekananda Pai, A. R., Thomas, M. S., & Bhat, V. (2014). Effect of calcium hydroxide and triple antibiotic paste as intracanal medicaments on the incidence of inter-appointment flare-up in diabetic patients: An in vivo study. *Journal of Conservative Dentistry: JCD*, 17(3), 208-211. <https://doi.org/10.4103/0972-0707.131776>
 17. Zehnder, M. (2006). Root canal irrigants. *Journal of Endodontics*, 32(5), 389-398. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2005.09.01>
 18. Gama, T. G. V., de Oliveira, J. C. M., Abad, E. C., Rôças, I. N., & Siqueira, J. F. (2008). Postoperative pain following the use of two different intracanal medications. *Clinical Oral Investigations*, 12(4), 325-330. <https://doi.org/10.1007/s00784-008-0199-3>
 19. Onay, E. O., Ungor, M., & Yazici, A. C. (2015). The evaluation of endodontic flare-ups and their relationship to various risk factors. *BMC Oral Health*, 15(1), 142. <https://doi.org/10.1186/s12903-015-0135-2>
 20. Nair, M., Mathew, J., & Jayakuma, R. (2017). (PDF) Incidence of Endodontic Flare-ups and Its Related Factors: A Retrospective Study. ResearchGate. https://doi.org/10.4103/jispcd.IJSPCD_61_17
 21. Reyes, L. T., García, K. C., Ferrer, V. G., & Martínez, M. M. (2018). Índice del dolor postratamiento endodóntico. *Rev Cubana Estomatol*, 55(4), 8-14.
 22. Salgueiro, A., Vasconcelos, N., Teles, A. M., Martins, A., & Guimaraes, D. (2019). Flare-up In Endodontics: Relation to the Number of Sessions. *International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine*, 14-16.
 23. Dhyani, V. K., Chhabra, S., Sharma, V. K., & Dhyani, A. (2020). A randomized controlled trial to evaluate the incidence of postoperative pain and flare-ups in single and multiple visits root canal treatment. *Medical Journal Armed Forces India*. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2020.03.010>